

Метафорика національних акцентів у романах Ренсома Рігза

Голубенко Н.І.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
01.12.2021	19.12.2021	Філологія	161.2

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5817135>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. В статті проведена аспектна літературознавча оцінка пенталогії Р. Рігза і трилогії М. Петросян («Дім дивних дітей» – «Дім, в якому...») на основі компаративного аналізу творів. Вперше визначено основні конфігуративні фентезійні параметри циклу в контексті кризи міфотворчості початку XXI ст., зокрема відокремлено специфіку метафоричного вираження національних акцентів. Проаналізовано феномен трансгенераційної передачі як негенетичної форми наслідування, яка передбачає передачу досвіду (в широкому сенсі цього слова) від предків до нащадків, його відтворення в аспекті збереження національної пам'яті на прикладі розкриття американським письменником Ріггсом образу головного героя «Дому...».

Ключові слова: фентезі, концепт, інтертекст, національна пам'ять, трансгенераційна передача, історія, Інший.

Metaphors of national accents in the novels of Ransom Riggs and Mariam Petrosyan ("House of Strange Children" - "House in which...")

Annotation. In current conditions, the genre of fantasy is relevant in literary criticism. This direction is especially actively developed in foreign literary criticism, opening, in our opinion, a new era in the study of fiction. This is reflected in the dynamics of the literary and artistic process of the first decades of the XXI century, which shows the extraordinary strengthening of myth-making processes and the corresponding increase in the influence of the fantasy component; at the same time, previous intensive attempts at its genre classification do not allow the formation of unified systematics and pass into the stage of a kind of compromise. Despite all the variety of currently existing classifications of fantasy, it should be noted that it is mostly philosophical or mystical-philosophical. In particular, it is known that there is a kind of fantasy, where fantastic assumptions determine the content and meaning of the story. The fate of the hero and his life choice completely depends on the fantastic reality created in work. In the development of this kind of mystic philosophical aspect are the main meaning of life and the only goal that deserves attention.

The article presents an aspectual literary assessment of R. Riggs' pentalogy and M. Petrosyan's trilogy ("House of Strange Children" - "House in which...") on the basis of a comparative analysis of works. For the first time, the main configurable fantasy parameters of the cycle in the context of the crisis of myth-making of the beginning of the XXI century are determined. In particular, the specifics of metaphorical expressions of national accents are singled out. The phenomenon of transgenerational

¹ Голубенко Н.І., кандидат філологічних наук, доцент, кафедра англійської філології і перекладу імені професора І.В. Корунця, Київський національний лінгвістичний університет, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1750-6385>

transmission as a non-genetic form of inheritance is analyzed, which involves the transfer of experience (in the broadest sense of the word) from ancestors to descendants, its reproduction in terms of preserving national memory.

Keywords: fantasy, concept, intertext, national memory, transgenerational transmission, history, Other.

ВСТУП

В умовах сучасності актуальним у літературознавстві є жанр фентезі. Особливо активно цей напрям розробляється в зарубіжному літературознавстві, відкриваючи, на нашу думку, нову еру у вивченні белетристики. Це відображається у динаміці літературно-мистецького процесу перших десятиліть ХХІ ст., яка засвідчує надзвичайне посилення міфотворчих процесів і відповідне зростання впливу фентезійного складника; при цьому попередні інтенсивні спроби його жанрової класифікації (Ф. Мендлесон (F. Mendlesohn), Л. Хантер (L. Hunter) К. Манлова (C. Manlove), П. Гейтс, С. Стеффел і Ф. Молсона (P. S. Gates, S. B. Steffel, F. I. Molson), О. Ковтун та ін.) не дозволяють сформуванню уніфікованої систематики й переходять у стадію своєрідного компромісу [15, С. 2].

Потрібно вказати, що попри все різноманіття існуючих на даний момент класифікацій фентезі має місце у більшості своїй філософська або містико-філософська. Зокрема, відомо, що існує різновид фентезі, де фантастичні допущення визначають зміст і сенс розповіді. Від створеної в творі фантастичної реальності повністю залежить доля героя і його життєвий вибір. В виробленні даного різновиду містико-філософський аспект є головним сенсом буття і єдиною метою, що заслуговує уваги. В цьому аспекті одним з найбільш продуктивних різновидів фентезі нині стає міське, яке тонко відображає реалії й перспективи «другої природи» сучасника та отримує все більше ідеологічне навантаження. Зокрема, значна увага відводиться тут маркерам національної ідентичності (Р. Рігз (R. Riggs), Х. Векер (H. Wecker), С. Кларк (S. Clarke), С. Грін (S. Green), В. Пелевін, Д. Корній), завдяки чому новітні фентезійні художні зразки органічні актуальному культурологічному дискурсу.

Необхідно зазначити, що в останні десятиліття в літературознавстві сформувалась тенденція визначати літературно семантичну єдність за внутрішніми ознаками. Дж. Клют, співавтор «Енциклопедії наукової фантастики» і укладач «Енциклопедії фентезі», запропонував сюжетну «граматику» фентезі, що багато в чому нагадує морфологічний аналіз фольклорних текстів В. Я. Проппа і складається з чотирьох основних елементів - усвідомлення неправильності («в світі щось не так»), усвідомлення змін реальності («магія залишає наш світ»), визнання свого вибору («мені судилося це виправити») і повернення (перетворення, зцілення) [13]. Інші дослідники зосередилися на складанні таксономій. Б. Еттбері. Автор «Стратегій фентезі», бачить в фентезі «нечітку множину», що складається з «ключових» книг і книг, написаних в наслідуванні «ключовим» [12]. Ф. Мендлесон, автор «Риторики фентезі», характеризує фентезі як безліч «нечітких множин», що розрізняються «за способом, яким фантастичний елемент проникає в текст» [17]. Позицію російських критиків досить чітко сформулював відомий представник фантастичної літератури Б. Н. Стругацький на онлайн-конференції з читачами: «Фентезі - це сучасна авторська казка».

Епічною дорослою казкою, сюжет якої розгортається в особливому центрі для дітей з інвалідністю, називають критики роман Маріам Петросян «Дім, в якому...». В цьому творі немає нічого спільного із реальним життям. Немає імен — тільки прізвиська. Немає соціальних норм — тільки власні закони та ієрархія. Немає віри — тільки легенди. Цей роман-трилогія є резонансним на початку ХХІ ст. у російській літературі та далеко за її межами. В американській літературі таким є «Дім дивних дітей» [20] Ренсома Рігза.

Ці твори стають репрезентативні для фентезі перших десятиліть ХХІ ст., зокрема відповідні екранізації сприяють славі цих дебютних творів-бестселерів. Пенталогія «Дім дивних дітей» [19; 20] Ренсома Рігза і трилогія «Дім, в якому...» [2] Маріам Петросян, на нашу думку, особливо оригінальні в постколоніальному аспекті та дотичні до актуального проблемно-тематичного комплексу Іншого, а їх соціокультурні акценти можуть бути досягнені виключно у форматі компаративного дослідження.

Ступінь дослідженості «Дому дивних дітей» і «Дому, в якому...» парадоксально не відповідає їхній популярності. Системно в адекватній їм фентезійній площині ці твори досі не

вивчалися й не зіставлялися. Увага авторів нечисленних критичних праць спрямована на історичну стилізацію письменника у змальовуваних ним реаліях Другої світової війни й Голокосту. Зокрема, Д. Дімарко бачить цикл романів крізь призму етапності расового часу [14 с. 110-113], вельми важливим структурантом тексту пенталогії вважає підкреслену єврейську приналежність дивних дітей А. Зажицька [21, с. 239], яка, крім того, аргументує «генезис тоталітаризму» у факті створення в романі похідних від «порожнеч» «потвор» [21, с. 240]. Існує бачення «Дому, в якому...» як магічно-реалістичного твору в найбільш ґрунтовному поки російському дослідженні А. Біякаєвої [1, с. 13]. Спираючись на розвідку А. Біякаєвої, ігнорує визнані в світі концепції фентезі О. Осипова [9], у результаті чого її думки закономірно резонують з об'єктивною фентезійною кваліфікацією трилогії в низці рецензій, з-поміж яких більш повно аргументує свою точку зору О. Лебьодушкіна [7, с. 21].

Результати

Перебуваючи в силовому полі масової літератури, «Дім дивних дітей» і «Дім, в якому...» несуть відбиток відповідного впливу щодо певної формульності [4, с. 56]. Ключові типологічні сходження зіставляваних творів пов'язанні, перш за все, з принципом картин світу у фентезійному моделюванні Р. Ріггза і М. Петросян. Якщо в американській пенталогії в широко осмислюваному герметичному просторі живуть дивні (екстрасенсорно обдаровані) діти під патронатом міс Перегрин і в цілому дивні – в часових петлях, то в російській трилогії так само вихованці багатомірно захищеного від оточення інтернату переживають власний суб'єктивний час із можливістю переходу в ірраціональний світ, і багато хто з цих підлітків також має незвичайні здібності. Зображені ці світи «дивних» дітей у творах відповідно крізь призму сприйняття головних героїв, які, потрапляючи сюди в силу певних причин, також виявляють свою незвичайність.

Фактично ключові у творах Р. Ріггза і М. Петросян будинки – позачасові і поза просторові сховища для їхніх мешканців. Дім міс Перегрин розташований в прямому й переносному значенні на острові, Дім же М. Петросян – «на нейтральній території між двома світами» [2, с. 7]. Життя в обраному міс Перегрин будинку для «її» дітей циклічне в межах доби, і після знищення цієї споруди німецьким снарядом дивні діти змушені шукати інший аналогічний прихисток. Петросянівський Дім також із часом зазнає фізичного руйнування. Якщо в американській пенталогії міс Перегрин знаходить з екстрасенсорно обдарованими дітьми певний будинок у часовій петлі як надійний, але тимчасовий прихисток, то в художньому світі М. Петросян, навпаки, Дім наділяє певних зі «своїх» дітей надздібностями. Тобто фокус уваги, а відповідно – й ідейні акценти тут інші: в російському творі середовище формує особистість, а в Р. Ріггза ідентичність дивних (тобто приналежність до єврейської нації) визначає їхній спосіб життя.

Наскрізний у пенталогії Р. Ріггза, прийом часової петлі у творі М. Петросян частковий [2], але так само створює ефект позачасовості головного концепту трилогії – Дому. Життя його вихованців також обмежене певним циклом – сімома роками, причому вихід за межі особливого часопростору Дому в «зовнішність» для них рівнозначний смерті: «Вони були переконані в невідворотності кінця, який чекав їх у зовнішності. З тими, хто йшов, вони чинили, ніби з покійниками» [2, с. 299]. Діти у Домі Ріггса, виходячи за межі їхньої часової петлі одразу старіли та вмирили.

При відмінній метафориці зіставляваних текстів, їх зближує умовність «дитинності» персонажів. Дивність дітей американської твору – належність до єврейства і спроможність уникнути загибелі в умовах фашистського переслідування в часи Другої світової війни («The peculiarity for which they'd been hunted was simply their Jewishness. [...] What made them amazing wasn't that they had miraculous powers; that they had escaped the ghettos and gas chambers was miracle enough» [20, с. 21]. Тому головною в пенталогії стає міфологема «єврейської пам'яті» [8, с. 262]. З огляду на реально прожите вихованцями міс Перегрин життя вони умовні діти. Таке художнє рішення митця з'єднує подвійну симпатію читачів до дивних – як до униклих фашистської загрози і як до дітей. При цьому у звертанні одного з дивних до одноплемінників лунає потужний національний пафос: «...while our people are being murdered, our loops torn out root and branch, sleeping before the enemy's gate! You should be flinging yourselves at it!» [20, с. 146].

У російському творі реально прожиті роки в Домі й «паспортний» вік дітей також відмінні («Час у Домі тече не так, як у зовнішності. ...дехто встигає прожити два життя й постаріти, поки

для іншого минає який-небудь нещасний місяць», і сама мисткиня вказує на відносну підлітковість інтернатівців [10]. Метафорично це важке дитинство інвалідів із раннім дорослішанням. У часопросторі своїх будинків їхні мешканці в американського й російського митців рівні між собою й нормальні, тимчасом як у реальному суспільстві вони тривожно незвичайні: переслідувані (у Р. Ріггза) і незручні (у М. Петросян: «А вам не здається... що вони трошки дивні?») [2, с. 304]; окремо тут підкреслена «дивність» Стрибунця [2, с. 179]).

Подібними в контексті зіставлення американського й російського творів є й своєрідний вторинний фольклор у модельованому художньому просторі: відповідно видані окремим виданням до пенталогії «Казки дивних» Р. Ріггза й інсталювані в тіло трилогії М. Петросян «Казки іншого боку».

Окремі деталі трилогії вказують на метафоризацію в споруді Дому трилогії Петросян Радянського Союзу. У тексті декілька разів згадано про сімдесятилітню історію Дому, а нейтральність його розташування Т. Геворкян пов'язує з розпадом СРСР [3, с. 122]. Про тривання подій у кінці ХХ ст. свідчать і музичні вподобання інтернатівців (Синегубова К. Муз. коди 2020, с. 51–53), а, розглядаючи виконаний у радянських традиціях буклет про Дім, Куряка резюмує: «Достатньо побачити Дім, щоб зрозуміти, що він почав розвалюватись ще в минулому столітті». Промовисте «розвалюватись» точно відображає сутність розпаду СРСР на окремі республіки. Саме в окресленому нами контексті переживання «кризи ідентичності» [16, с. 190] стає закономірним тяжіння вихованців Дому до західної поп-музики; передчуття ними кінця доби – на рівні поезики це превалювання в творі античного складника з інтенцією фатуму (доба античності – доба історії Дому); положення про те, що Дім сам робить із колись «нормальних людей» Фазанів (що тільки їм у Домі затишно [2, с. 18]); закриті вікна Дому тощо. Нарешті, єдиний вихованець Дому з іменем і майбутнім у «зовнішності» – Ерик Циммерман, може сприйматися як збірний образ іммігранта, який, згодом критично оцінюючи колишнє існування в Домі, у подальшому житті все-таки прагне вірити в чарівність минулого.

Метафорика образу Сплячих також стає прозорою – це люди, які, вірні пам'яті, не захотіли чи не змогли пристосуватися до пострадянського часу, а в силу об'єктивних причин їх із часом стало «набагато менше» [2, с. 942]. У Ріггза є теж Спляча дитина – Віктор, що спить за мереживною завісою, у кімнаті на другому поверсі «Дому» за зачиненими дверима. А біля «Дому, в якому...» Маріам Петросян є свій виворіт, паралельний світ. Деякі мешканці «Дому» (їх називають ходочаками) здатні йти туди і повертатися назад, поки вони знаходяться у вивороту, в реальному світі вони зникають. А тих, кого називають стрибунками, у Виворіт закидає; в реальному світі вони дні й тижні проводять в комі, при цьому проживаючи багато років там. Тобто на нашу думку, Виворіт – це реальний світ за межами «Дому», а реальність – це життя у «Домі», його правила та традиції.

Якщо американець Р. Ріггз ключовим складником твору робить концепт пам'яті, звертаючись до «єврейського питання» в часи Другої світової війни, то росіянка армянського походження М. Петросян акцентує концепт квазіісторичної пам'яті, а війну уводить до роману як смертельно небезпечний елемент Гри в житті мешканців Дому. Національний маркер відіграє в тексті «Дому, в якому...» також вельми важливу роль, однак більш прихований.

Для дітей пенталогії Р. Ріггз принципово зберегти пам'ять про дивних і вижити для продовження цього роду (підтекстно – єврейства). Ми згодні тут із думкою П. Нора, що для єврейського народу «...утвердження їхньої «пам'яті» – тобто, по суті, їхньої історії – є способом домогтися визнання своєї самобутності...» [8, с. 262]. Підлітки ж російської трилогії уникають згадок про травматичне для них минуле в «зовнішності» і про саму «зовнішність», формують своє духовне середовище, ґрунтоване на ними ж створюваній міфології, а майбутнього поза стінами Дому не бачать і не хочуть [2, с. 299].

Протилежні думки дослідників про текст «Дому, в якому...» як про «...позбавлений будь-яких ознак національного колориту» [7, с. 20] і де відчувається «подих Арменії» [3, с. 113] можна, на перший погляд, умовно примирити зізнанням М. Петросян: «У книзі немає ні Арменії, ні Росії, ні будь-якої іншої певної країни. Я постаралась прибрати не тільки географічні, але й часові прив'язки...» [10]. Уникання М. Петросян прямої етнічної ідентифікації численних і вельми відмінних одне від одного мешканців Дому – прикмета транснаціонального письменника [18, с. 21]. При цьому парадоксальне наділення іменем і прізвиськом, котрі засвідчують єврейську приналежність, єдиного хлопчика в «Домі, в якому...» – Ерика

Циммермана (Куряки), тимчасом як усі вихованці Дому користуються прізвиськами, і лише в заключній фазі сюжету застосовані декілька імен.

Ерик після випуску займає помітну соціальну нішу, стаючи відомим художником, картини якого несуть частку душі Дому; не дарма Сфінкс каже: «Знаєш, адже Куряка виніс із Дому набагато більше, ніж думає». У цьому контексті пояснення Т. Геворкян, що письменниця могла обирати «...однаково незатребувані і в російському, і в армянському вжитку» [3, с. 121] імена, недостатньо.

«Синдром предків» (Шутценбергер, 2007), «склеп» (Abraham, 1984, 1987, 1994), «подвійні ідентичності» (Кампенхаут, 2012), «візитери Его» (Mijola, 1987), «сімейний мандат», «невидимі лояльності» (Buzormenti-Nagy, 1973), «примари в дитячій» (Fraiberg, 1975), «гаряча картоплина» (English, 1969) - всі ці та інші подібні метафори виникають в літературі в спробах описати феномен трансгенераційної передачі.

Трансгенераційна передача відноситься до негенетичної формам наслідування і передбачає передачу досвіду (в широкому сенсі цього слова) від предків до нащадків та його відтворення. Слід розрізняти усвідомлену і неусвідомлену передачі у взаємодії поколінь. Якщо мова йде про усвідомлену передачу, то це стосується наступності сімейних традицій, норм, звичаїв, тобто має місце пряма передача досвіду та інформації від попередніх поколінь, зміст і сенс яких добре розуміється спадкоємцями. Трансгенераційна передача здійснюється несвідомо, зміст її виявляється прихованим, оскільки транслюється через покоління матеріал (трансгенераційний об'єкт) є прихованим, замовчуваним і неусвідомленим внаслідок його травматичної природи.

Феномен трансгенерації є потужним, невербалізованим, неструктурованим елементом реальності, який існує в інтерсуб'єктивності світі декількох поколінь, одночасно належачи всім їм і формуючи заряджені афективні зв'язки між ними.

Фундаментальні для розуміння трансгенераційної передачі поняття ввів психоаналітик угорського походження, один із засновників контекстуальної сімейної терапії Іван Бузормені-Надь (Ivan Boszormenti-Nagy). Спостерігаючи сім'ї в психіатричній клініці, він прийшов до висновку, що кожен індивід народжується і існує в складній і унікальній системі взаємин, тобто в контексті, в якому відбувається становлення особистості. Цей контекст формується в сьогоденні під впливом минулих поколінь і переходить до майбутніх поколінь. За словами Бузормені-Надя, все людські відносини розвиваються в чотирьох вимірах: фактичне, індивідуально психологічному, поведінковому, а також етичному. Фактичне вимір включає в себе генетичні аспекти, фізичне здоров'я, основні історичні події в життєвому циклі людини. Під індивідуальною психологією розуміється інтрапсихічний вимір. Вимірювання патернів взаємодії являє собою поле закономірностей спостережуваної поведінки і спілкування між людьми. І, нарешті, четвертий, найбільш значущий для трансгенераційних відносин вимір, етичний, має справу з суб'єктивним балансом довіри, справедливості, вірності і права серед учасників відносин. Саме етичний фактор визначає динаміку і структуру відносин, надаючи на них більш сильний вплив, ніж індивідуальні особливості, які спостерігаються дії і біографічні факти.

Можемо вказати, що всі чотири виміри трансгенераційних відносин ми можемо прослідкувати у творі розкриття американським письменником Ріггсом образу головного героя «Дому...» Джейкоба.

Фактичне: стрес від смерті дідуся, лікування у психіатра тощо.

Індивідуально психологічному: жахливі сни кожної ночі і т. д.

Поведінковому: відсутність друзів, несприйняття сімейного бізнесу.

Етичному: спілкування у колі «дивних дітей», відчуття «свого у «Домі», роздуми про можливість залишитись, бо тут «краще, світло, затишно» і нарешті, вибір неповернення в реальне життя на користь «дивних дітей» в аспекті свого майбутнього.

Багато авторів сходяться в розумінні того, що в результаті трансгенераційної передачі суб'єкт носить в собі елементи несвідомого Іншого. Будь-який досвід, який не може бути психологічно пізнаний, вербалізований і трансформований в елемент власного психічного життя, травматичний за своєю суттю. Зокрема, у випадку Джейкоба, це «бачення потвор» тільки ним одним. Їх бачив та вбивав його дідусь, після смерті якого Джейкоб перейняв цю здатність. Таким чином, можна говорити про існування спогадів без досвіду проживання. Нащадки виявляються втягнуті в непрожитих життя предків, що не змогли впоратися зі своїми

травмами і стражданнями. «Дідо» теж бачив «потвор», більш ніхто їх не бачив, а «дідо» ходив на полювання за ними. «— Наше життя часто сповнене поневірянь і труднощів. А у житті Ейба (дідуся Джейкоба – прим. автора) лиха було навіть удвічі більше, бо він народився євреєм у найгірші часи. Він зазнав подвійних переслідувань: з боку нацистів і з боку потвор-примар. Він страждав від думки про те, що його близькі — і євреї, і дивні, зазнавали переслідувань і вбивств» (Riggs R. Miss P).

Анжела Конноллі в своїй статті «Зціляючи рани наших батьків: між поколіннями травма, пам'ять, символізація і оповідання» приділяє особливу увагу передачі травми з покоління в покоління. Посилаючись на роботу Елі Візеля, в якій він робить спробу переосмислити свій досвід в концентраційних таборах, Конноллі вказує на два фундаментальних аспекта, що характеризують передачу між поколіннями травми: смерть часу і смерть мови. Феномен смерті часу дуже близький за своїм проявом концепції телескопування поколінь, коли стираються кордони між об'єктивним історичним і суб'єктивним часом. У зв'язку із замовчуванням, яке представляє собою один з ключових процесів трансгенераційної передачі, особливо цікавим видається феномен смерті мови. Цитуючи інших авторів, Конноллі пояснює його природу: «Внаслідок радикального розриву, що існує між травмою і культурою, жертви часто не можуть відшукати категорій думки або слів для опису свого переживання».

Пережите виявляється немислимим, здатність до оповідання і символізації виявляється втраченою. Навіть якщо сам трансгенераційний зміст може бути цілком нешкідливим, вплив того чужорідного елемента, який виникає в психіці на його місці, може бути вельми руйнівним. У Рігса читаємо: «Одна гіпотеза пояснює це таким чином: вони відкинули себе хронологічно ще до тих часів, коли ще навіть не існувало такого поняття, як душа, і саме тому ми називаємо їх пустопорожніми примарами, себто порожняками, бо вони мають порожні серця й порожні душі... Якщо порожняк набиває собі шлунок достатньою кількістю дивних людей, то він стає витвором... Це — ієрархія проклятих, яка загрожує одного дня перетворити всіх порожняків на витворів, а всіх дивних людей — на мерців» (Riggs R. Miss P).

Необхідно вказати, що під час трансгенераційної передачі індивідуальна психіка може бути «населена» осколками драм і травм, що мали місце бути в попередніх поколіннях. Ці осколки впливають на психічне здоров'я, підсилюють тривогу і ускладнюють життя в цілому. В цьому аспекті часто можна почути про існування між світом мертвих і світом живих. Такі клієнти часто говорять про те, що вони заплуталися, що вони відчують себе порожніми, як маріонетка, яку хтось невідомий надає руху, смикаючи за невидимі, але завжди натягнуті нитки. У Рігса в «Домі...» є хлопчик на ім'я Єнох, що створив свою армію маріонеток: «Вони — гомункули... Інколи я чіпляю їм лялькові голови, але цього разу я поспішав і не завдавав собі клопоту... — Штучні чоловічки.. — Ось бачиш, вони мають клепку в голові... Якби не я, то їх не було б на світі (Riggs R. Miss).

Феномен розмивання меж між поколіннями, переплетення відносин і несвідомої ідентифікації з переживаннями предків відзначала і психоаналітик Х. Файмберг (Faimberg , 2005). Вона описує цей процес, позначаючи його терміном «телескопування» поколінь (telescoping generations, télescopage). Телескопування, схлопування трьох поколінь на зразок телескопа, відбувається за рахунок сильної ідентифікаційної зв'язку між ними і полягає в тому, що особистість ідентифікує себе з подіями, що відносяться до часу до її народження, асимілюючи, таким чином, чужі життєві історії і опиняючись під впливом «неусвідомленого знання». У зв'язку з цим Х. Файмберг вводить термін «відчужені ідентифікації» (alienated identifications). Відчуженими вони стають тому, що частково належать конфлікту попередніх поколінь, а якийсь значущий психічний простір виявляється захоплений історією, яка не належить безпосередньо поколінню суб'єкта.

У цьому аспекті також можемо говорити, про принциповість збереження пам'яті про дивних (підтекстно – євреїв) та їх несвідомої ідентифікації з переживаннями своїх предків втратити свою пам'ять та культуру.

Методологія дослідження пенталогії Р. Рігза і трилогії М. Петросян («Дім дивних дітей» – «Дім, в якому...») базована на порівняльно-типологічному методі дослідження названих творів з підключенням міфопоетичного, психоаналітичного, культурно-історичного й герменевтичного підходів.

Компаративне дослідження пенталогії Р. Рігза і трилогії М. Петросян, у такий спосіб, відповідає пріоритетному в сучасному порівняльному літературознавстві напрямку і сприяє

об'єктивному визначенню їхніх художніх параметрів в актуальних площинах наукового дискурсу.

Аспектна літературознавча оцінка пенталогії Р. Ріггза і трилогії М. Петросян поки дається переважно в розвідках некомпаративного типу, у зв'язку з чим, зокрема, художня природа цих творів уповні ще не розкрита. Між тим, при всій неповторності, ці англійський і російський романи марковані тенденціями розвитку літератури своєї доби, й оптимальними для їх об'єктивного комплексного аналізу є типологічні студії.

Ми уперше визначаємо основні конфігуративні фентезійні параметри циклу в контексті кризи міфотворчості початку ХХІ ст.; окремі спостереження над жанровою своєрідністю першого тому пенталогії з опорою на нашу розвідку продовжені Т. Кушніровою й І. Фісак [6], щоправда, без урахування принципової умовної дорослості «дивних» дітей, що збіднює аналітику їхньої статті. З іншого боку, ми вперше доводимо органічність трилогії М. Петросян фентезійному полю ХХІ ст. [5] й спростовуємо бачення «Дому, в якому...» як магічно-реалістичного твору в найбільш ґрунтовному поки російському дослідженні А. Біякаєвої [1, с. 13] шляхом демонстрації перпендикулярності її аргументів фундаментальній праці Ф. Мендлесон.

Висновки

Як видно, фентезійне аранжування зіставлених романів Р. Ріггза і М. Петросян своєрідно підсилює закладені в них національні акценти. Характерно при цьому, що в обох випадках виокремлено єврейську ідентичність, змушену виживати шляхом збереження національної пам'яті (Р. Ріггз) і побудови власного середовища поза зруйнованим штучним домом (М. Петросян).

Положення пропонованої статті можуть бути розвинені в ширших перспективних студіях фентезі ХХІ ст., зокрема, в імагологічній і постколоніальній площинах.

Список використаних джерел

1. Біякаєва А. В. Роман М. Петросян «Дом, в котором...» в контексте современной магической прозы: дисс. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Омск. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. Омск, 2017. 186 с.
2. Петросян М. Дом, в котором... Москва: Livebook, 2015. 960 с.
3. Геворкян Т. Неискушённый писатель Мариам Петросян. *Вопросы литературы*. 2011. № 3 (май-июнь). С. 113–132.
4. Гурдуз А. І. «Дім, в якому...» Маріам Петросян у фентезійному полі кінця ХХ – перших десятиліть ХХІ ст. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*: зб. наук. пр. Сер.: Філологія. Одеса: Гельветика, 2021. Вип. 47.
5. Гурдуз А. І. Трилогія Ренсома Риггза про дивних дітей і криза міфотворчості початку ХХІ століття. *Літератури світу: поетика, ментальність і духовність*: зб. наук. пр. Кривий Ріг: Криворізь. держ. пед. ун-т, 2017. Вип. 9. С. 52–61.
6. Кушнірова Т. В., Фісак І. В. Жанрова своєрідність роману «Дім дивних дітей» Ренсома Ріггза. *Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка*. 2020. № 4 (335). С. 142–150.
7. Лебёдушкина О. П. «Дом, в котором...» Мариам Петросян как «итоговый текст» десятилетия. *Филологический класс*. 2011. № 25. С. 20–21.
8. Нора П. Теперішнє, нація, пам'ять. Пер. із фр. А. Репи. Київ: КЛІО, 2014. 272 с.
9. Осипова О. И. Магический реализм сквозь призму художественного конфликта. *Научный диалог*. 2020. № 11. С. 254–268.
10. Петросян М. «Новых книг от меня ждать не стоит...»: Лауреат «Русской премии» – о том, откуда взялись и куда ушли её герои: интервью с М. Петросян; вела Г. Юзефович. *Частный корреспондент*. 2010. 12 апр. URL: http://www.chaskor.ru/article/mariam_petrosyan_novyh_knig_ot_menya_zhdat_ne_stoit_159_19.
11. Синегубова К. В. Музыкальные коды в романе М. Петросян «Дом, в котором...». *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2020. Т. 13. Вып. 10. С. 50–54.
12. Attebery V. *Strategics of Fantasy*. Bloomington; Indianapolis, 1992.
13. Cluie J. *Fantasy*. The Encyclopedia of Fantasy. Ed. by J. Clute, J. Grant London, 1997.

14. DiMarco D. Time Appropriation and Phototextual Intervention in Ransom Riggs' *Miss Peregrine's Home for Peculiar Children*. *Misfit Children: An Inquiry into Childhood Belongings* / ed. by M. P. J. Bohlmann. Lanham; Boulder; New York; London: Lexington Books, 2016. P. 109–126.
15. James E., Mendlesohn F. Introduction. *The Cambridge Companion to Fantasy Literature*; ed. by E. James, F. Mendlesohn. New York: Cambridge University Press, 2012. P. 1–4.
16. Lipovetsky M. Post-Soviet Literature between Realism and Postmodernism. *The Cambridge Companion to Twentieth-Century Russian Literature* / ed. by E. Dobrenko, M. Balina. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 175–193.
17. Mendlesohn F. Rhctorics of Fantasy. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2008. P. 17.
18. Nayar P. K. The Transnational Indian Novel in English: Cultural Parasites and Postcolonial Praxis. *Imagined Identities: Identity Formation in the Age of Globalization* / ed. G. Pultar. Syracuse; New York: Syracuse University Press, 2014. P. 17–32.
19. Riggs R. *Library of Souls: The Third Novel of Miss Peregrine's Peculiar Children*. Philadelphia: Quirk Books, 2015. 463 p.
20. Riggs R. *Miss Peregrine's Home for Peculiar Children*. Philadelphia: Quirk Books, 2013. 382 p.
21. Zarzycka A. The Gothicization of World War II as a Source of Cultural Self-Reflection in *Miss Peregrine's Home for Peculiar Children* and *Hollow City*. *War Gothic in Literature and Culture*; ed. by A. S. Monnet, S. Hantke. New York; London: Routledge; Taylor & Francis Group, 2016. P. 229–244.